

Caracterización del perfil cognitivo de personas con discapacidad intelectual que reciben estimulación sensorial

Characterization of the cognitive profile of people with intellectual disabilities who receive sensory stimulation

DOI.....

AUTORES: Daniela María Terán Muñoz ^{1*}

Eric Alfonso González Tobar²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: tdaniela@tecnologicoargos.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

Las limitaciones del día a día y las relaciones interpersonales son parte de los obstáculos que deben enfrentar las personas con discapacidad intelectual. La adecuada utilización de las capacidades cognitivas, mediante métodos, habilidades o destrezas del individuo define su grado inclusión en la sociedad, de ahí la importancia de disminuir la brecha que se les genera a las personas con discapacidad intelectual por medio de la incorporación de estrategias que permitan su inserción a la comunidad.

Las estimulaciones sensoriales en personas con discapacidad intelectual juegan un papel importante para la calidad de vida de los individuos, ya que permite su inserción a la sociedad y su adaptabilidad al entorno en el que se desarrollan.

^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-4761-2771,tdaniela@tecnologicoargos.edu.ec>

² [https://orcid.org/0000-0001-6756-5776 e_gonzalez@tecnologicoargos.edu.ec](https://orcid.org/0000-0001-6756-5776_e_gonzalez@tecnologicoargos.edu.ec)

EL presente estudio de investigación se basa en conocer el perfil cognitivo de personas con discapacidad intelectual que se sometieron a diferentes estudios de estimulación sensorial, llevándose a cabo mediante una investigación documental sobre programas de psicoestimulación dando como resultado mejoras en el funcionamiento cognitivo y por consecuencia en su bienestar de vida.

Palabras clave: estimulación cognitiva, estimulación sensorial, discapacidad intelectual, ludoterapia

ABSTRACT

Constraints of day-to-day life and interpersonal relationships are among the barriers faced by persons with intellectual disabilities. The appropriate use of the cognitive abilities, through methods, abilities or skills of the individual, defines their degree of inclusion in society, hence the importance of reducing the gap created for persons with intellectual disabilities by incorporating strategies that allow them to be integrated into the community. Sensory stimulation in people with intellectual disabilities plays an important role in the quality of life of individuals, as it allows their insertion into society and their adaptability to the environment in which they develop.

This research study is based on knowing the cognitive profile of people with intellectual disabilities who underwent different sensory stimulation studies, carried out through a documentary research on psychostimulation programs resulting in improvements in cognitive functioning and consequently in their well-being in life.

Keywords: cognitive stimulation, sensory stimulation, intellectual disability, play therapy

INTRODUCCIÓN

Los desafíos diarios de la vida implican el uso de capacidades cognitivas, funcionales, motoras, emocionales y psicosociales, por lo que el manejo adecuado de estas capacidades define su capacidad y nivel de adaptabilidad al entorno en que se desarrolla el ser humano. (Villalba Agustín & Espert Tortajada, 2014)

Las personas cuentan con diferentes capacidades que le permiten ser parte de la sociedad, sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual puede convertirse en una barrera difícil de traspasar, por lo cual, un mejor manejo de sus habilidades cognitivas contribuye a las mejoras de su calidad de vida. (Boluarte Carbajal, 2019).

La estimulación sensorial fomenta el progreso neurológico y se basa en el desarrollo de actividades que amplían el funcionamiento cognitivo, como son: la concentración, la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento; impulsando la plasticidad cerebral, la cual, se ve reflejada en su nivel de adaptación a la comunidad. (Puig Grasset , 2012)

Las actividades basadas en la estimulación sensorial ayudan al mantenimiento y progreso de las capacidades cognitivas presentes en las personas con discapacidad intelectual; el entrenamiento cognitivo constante permite que las capacidades sensoriales y motoras respondan de manera positiva en los individuos permitiendo integración. (Bitbrain, 2018)

El incremento de vida de las personas con discapacidad intelectual ha ido en aumento durante los últimos años, por lo que el aporte que generan los programas de estimulación sensorial a estas personas es alto ya que no solo retrasan el deterioro neuronal sino influyen en aspectos físicos de manera significativa. (Guevara Paredes, 2020)

La ejercitación de actividades a temprana edad ayuda con el aprendizaje de actividades, facilitando la integración, participación e inclusión a la sociedad. (Agudelo Gómez, Pulgarín Posada , & Tabares Gil, 2017). En el caso de las personas de la tercera edad o adultos mayores, los temas de salud y su forma de vida, aumentan el quebranto cognitivo

por lo que la generación de hábitos son parte fundamental del proceso de envejecimiento. (Ventura Suclupe & Zevallos Cotrina, 2019)

Entre los principales cambios que se observan en personas mayores con discapacidad intelectual en su proceso de envejecimiento y que afectan su calidad de vida y su entorno familiar, se encuentran: los cambios físicos, cognitivos y socioemocionales (Guerrero Romero, 2019).

Tabla I. Principales cambios físicos, cognitivos y socioemocionales en las personas con Discapacidad Intelectual

Cambios	Síntomas
Físicos	Afectación de las funciones sensoriales y perceptivas principalmente pérdidas de audición y visión, difíciles de detectar muchas veces, por la propia discapacidad; otros tales como cansancio, movilidad más torpe, menos habilidad, aparición de enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento como las cardiovasculares, digestivas, respiratorias.
Cognitivos	Mayor lentitud en el proceso de reacción, alteraciones de memoria, despistes, olvidos, desorientación, disminución de la capacidad de resolución de problemas, en la atención así como en la capacidad de lenguaje y expresión, en la capacidad de adquirir nuevas destrezas, trastornos psíquicos, demencias, psicosis, ritos neuróticos.
Sociales y Emocionales	Pérdida de apoyos sociales o incremento de los apoyos sociosanitarios que pueden dificultar la autonomía, la autoestima, preocupación por la pérdida de familiares y amigos, soledad, pérdida de actividad laboral u ocupacional (sobre todo al dejar la actividad laboral, ya que muchas veces las amistades son los compañeros de trabajo), depresiones, descontento, tristeza, cambios de humor, menor estabilidad emocional que provoca inseguridad y angustia, cambios en el comportamiento tales como apatía, menor motivación, aburrimiento, irritabilidad, aislamiento.

Fuente: Guerrero (2010) citado en Guerrero (2019)

El objetivo de la presente investigación, es conocer y comparar los estudios realizados a personas con discapacidad intelectual que han recibido estimulación sensorial y la influencia en su calidad de vida, como mejorar la autonomía y aumentar la autoestima, retrasando el desarrollo de enfermedades degenerativas del cerebro y permitiendo la integración a la sociedad de una manera más equitativa.

Las personas con discapacidad intelectual se sienten relegadas de la comunidad por lo que el tema de la inclusividad juega un rol importante en sus vidas, el desmedro de sus aptitudes y potencialidades puede afectar su autoestima debido a que esta problemática muchas veces se traduce en desventajas económicas, oportunidades laborales e incluso el abandono de sus seres queridos por lo que el ser parte activa de la sociedad debe ser el propósito principal de todo proyecto social; el recibir estimulación sensorial adecuada y de manera oportuna permitirá garantizar la inserción en la sociedad y ralentizar el deterioro de las capacidades cognitivas potenciando su bienestar social y mejorando su calidad de vida.

El alcance de este estudio se focaliza en estudios realizados a personas con discapacidad intelectual y los beneficios obtenidos con la utilización de la estimulación sensorial en sus actividades diarias.

METODOLOGÍA

El presente estudio, en relación al objetivo planteado, utilizó el método de investigación deductivo debido a que se pudo establecer el perfil cognitivo de los estudios realizados a personas con discapacidad intelectual que recibieron estimulación sensorial, permitiendo conocer los resultados del programa aplicado.

El diseño de investigación utilizado, según la naturaleza de los datos fue cuantitativo ya que permitió medir el nivel de efectividad de los programas de estimulación y realizar un análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos; según el lugar, fue una investigación de laboratorio ya que tomó datos de estudios realizados de tipo experimental.

Desde el punto de vista de la temporalización se utilizó el método longitudinal ya que comparó los resultados obtenidos en diferentes líneas de tiempo lo que permitió conocer su evolución.

Por último, para la recopilación de datos se utilizó la revisión documental y bibliográfica de estudios realizados y documentos científicos, permitiendo realizar una comparación de los programas cognitivos utilizados y la relevancia de sus resultados.

RESULTADOS

Tabla II. Estudios más relevantes de estimulación sensorial en personas con discapacidad.

Referencia del artículo	Características	Resultados
Ali, A., Brown, E., Spector, A., Aguirre, E., & Hassiotis, A. (2018). Individual cognitive stimulation therapy for people with intellectual disability and dementia: Protocol of a feasibility randomised controlled trial. <i>BMJ Open</i> , 8(12), e022136. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022136	N=40 personas con discapacidad intelectual.	Se realizaron 40 sesiones de estimulación durante 20 semanas. Se evidenciaron cambios a nivel cognitivo, en las habilidades de la vida diaria y en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

<p>Cárdenas Poveda, D. C., Rojas González, A. F., Cuellar Suarez, S. T., & Castañeda Ibáñez, N. N. (2017). Estrategias de estimulación cognitiva para la mejora de la atención en adultos con diagnóstico de discapacidad intelectual. <i>Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado</i>, ISSN 2145-2776, Vol. 11, N°. 19, 2017 (Ejemplar dedicado a: <i>Publicación anticipada</i>)23 pags. https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6109868</p>	<p>N=9 personas con discapacidad intelectual en edades comprendidas entre 29 Y 54 años.</p> <p>Se realizó una evaluación pre y post mediante el uso de pruebas neuropsicológicas. Se obtuvieron cambios positivos en el rendimiento general.</p>
<p>Chávez, L. (2022). Estrategias para la estimulación del pensamiento crítico en estudiantes con discapacidad intelectual. <i>Revista Innova Educación</i>, 4(1), 146-156.</p>	<p>Estudio descriptivo y analítico con una revisión documentada de diversos artículos publicados a partir de fuentes, bases de datos y repositorios fiables.</p> <p>A partir de la estimulación del pensamiento se conocieron diversas estrategias creativas aplicadas a a estudiantes con discapacidad intelectual, que les permite desarrollar múltiples habilidades y trasladarlas a la resolución de</p>

		problemas cotidianos
Mino-Roy, J., St-Jean, J., Lemus-Folgar, O., Caron, K., Constant-Nolett, O., Després, J. P., & Gauthier-Boudreault, C. (2022). Effects of music, dance and drama therapies for people with an intellectual disability: A scoping review. <i>British Journal of Learning Disabilities</i> , 50(3), 385-401.	Se seleccionaron y analizaron 72 documentos de diversas terapias de estimulación auditiva y vestibular por medio de sesiones de arteterapia.	Según el nivel de estimulación auditiva y la modalidad de arteterapia, se observaron diversos beneficios físicos, emocionales, cognitivos y espirituales.
Sharifi, M., Daneshmandi, H., & Sedaghati, P. (2020). Effect of six weeks of vestibular stimulation exercises on the balance of intellectual disability children: A clinical trial study. <i>Journal of Gorgan University of Medical Sciences</i> , 22(3), 12-18.	N: 30 adolescentes con discapacidad intelectual divididos en un grupo experimental y otro de control.	Seis semanas de ejercicios de estimulación vestibular tienen un efecto positivo en el equilibrio estático, dinámico y funcional.

<p>Vancampfort, D., Van Damme, T., Firth, J., Stubbs, B., Schuch, F., Suetani, S., Arkesteyn, A., & Van Biesen, D. (2022). Physical activity correlates in children and adolescents, adults, and older adults with an intellectual disability: A systematic review. <i>Disability and Rehabilitation</i>, 44(16), 4189-4200. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1909665</p>	<p>N=26,456 distribuidos en 39 programas de actividad física distintos.</p>	<p>La realización de actividad física de manera regular trae beneficios directos a adultos y adultos mayores con discapacidad intelectual.</p>
<p>Wark Stuart, MacPhail Catherine, McKay Kathy, Müller Arne (2017) Informed consent in a vulnerable population group: supporting individuals aging with intellectual disability to participate in developing their own health and support programs. <i>Australian Health Review</i> 41, 436-442. https://doi.org/10.1071/AH15235</p>	<p>N=10 personas con discapacidad intelectual en edades comprendidas entre 54 y 73 años.</p>	<p>Se elaboró un programa de 7 etapas para mejorar el estado de salud de los participantes, de los cuales 7 alcanzaron todos los objetivos propuestos.</p>

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

A la vista de los resultados obtenidos en los distintos estudios y en relación a las sesiones de estimulación analizadas, se observa una relación positiva entre las sesiones de estimulación sensorial y personas con discapacidad intelectual que han recibido dichas sesiones.

Estos resultados se relacionan con la investigación realizada por Llanes-Coronel, J. (2020) donde a partir de la incorporación de ambientes multisensoriales se evidenciaron cambios en el pensamiento, la inteligencia y las habilidades sociales de los niños con y sin discapacidad. La realización correcta y constante de sesiones de estimulación sensorial, al mismo tiempo también tiene repercusiones de manera directa en el desarrollo de las funciones cognitivas de las personas con DI, de acuerdo con los resultados obtenidos por Restrepo, J. et al. en 2021 y por Sherman et al. en 2017.

En relación a la estimulación sensorial donde se involucra actividad física, se ha visto resultados positivos a nivel fisiológico y emocional. En esta línea, Asonitou et al., 2018 demuestran la efectividad de la estimulación física en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, asimismo estos resultados coinciden con los identificados en la investigación de Vancampfort et al., 2022.

CONCLUSIONES

Los programas de estimulación sensorial en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual juegan un rol importante en la prevención y el mantenimiento de las capacidades cognitivas. Asimismo, la estimulación sensorial brinda beneficios secundarios directos que estarían relacionados con mejoras en la calidad de vida de este colectivo. Se debe destacar a su vez, los múltiples beneficios a nivel social, sanitario y económico que estos programas tienen y pueden llegar a alcanzar.

Para poder lograr efectos positivos frutos de la estimulación sensorial es importante que se disponga de instrumentos validados y adaptados para evaluar los cambios cognitivos y físicos en el desarrollo de personas con discapacidad intelectual, posterior a la realización de las sesiones.

Es necesario recoger una amplia base de datos a partir de la cual sea posible realizar un seguimiento longitudinal de los indicadores cognitivos, emocionales y conductuales, tanto de las características previas a la realización de las sesiones de estimulación como a nivel posterior.

A partir de los resultados de estimulación sensorial se puede realizar la caracterización neuropsicológica, social y afectiva en las personas con DI y de esta manera promover medidas adecuadas para un envejecimiento activo y saludable.

La estimulación sensorial al brindar beneficios a nivel cognitivo permite al mismo tiempo prevenir y detectar los cambios neuropsicológicos en relación al deterioro cognitivo en el colectivo de personas con discapacidad intelectual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agudelo Gómez, L., Pulgarín Posada, L. A. & Tabares Gil, C. (2017). La Estimulación Sensorial en el Desarrollo Cognitivo de la Primera Infancia. *Revista Fuentes*, 19(1), 73-83. <http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2017.19.1.04>

Ali, A., Brown, E., Spector, A., Aguirre, E., & Hassiotis, A. (2018). Individual cognitive stimulation therapy for people with intellectual disability and dementia: Protocol of a feasibility randomised controlled trial. *BMJ Open*, 8(12), e022136. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022136>

Alonso Arana, D. (2018). Desarrollo de las habilidades motrices de las personas con discapacidad intelectual a través de procesos cognitivos, *Revista Arte y Salud*.

Asonitou, K., Mpampoulis, T., Irakleous-Paleologou, H., & Koutsouki, D. (2018). Effects of an Adapted Physical Activity Program on Physical Fitness of Adults with Intellectual Disabilities. *Advances in Physical Education*, 8(3), Art. 3. <https://doi.org/10.4236/ape.2018.83028>

Bitbrain. (27 de Septiembre de 2018). ¿Qué es la estimulación cognitiva y para qué sirve? Obtenido de Bitbrain: www.bitbrain.com/es/blog/que-es-estimulacion-cognitiva

Boluarte Carbajal, A. (2019). Factores asociados a la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual. *Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 36(1). <https://doi.org/10.16888/interd.2019.36.1.13>

Cárdenas Poveda, D. C., Rojas González, A. F., Cuellar Suarez, S. T., & Castañeda Ibáñez, N. N. (2017). Estrategias de estimulación cognitiva para la mejora de la atención en adultos con diagnóstico de discapacidad intelectual. *Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado*, ISSN 2145-2776, Vol. 11, N°. 19, 2017 (Ejemplar dedicado a: *Publicación anticipada*)23 *pag.* <https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6109868>

Chávez, L. (2022). Estrategias para la estimulación del pensamiento crítico en estudiantes con discapacidad intelectual. *Revista Innova Educación*, 4(1), 146-156.

Guerrero Romero, C. (2019). Indicadores de envejecimiento en personas con discapacidad. La percepción de las familias. *European Journal of Child Development Education and Psychopathology*, 59-72.

Guevara Paredes, M. A. (2020). *Eficacia de la estimulación Cognitiva mediante Técnicas Grupales Lúdicas en el Deterioro Cognitivo Leve, en Adultos Mayores entre los 65 y 80 años de edad, que acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, al Servicio de Terapia Ocupacional*. Quito.

- Llanes-Coronel, J., Pucha-Ortíz, K., Robles-Bykbaev, V., Carrera-Hidalgo, P., Zhimnay-Valverde, E.O. (2020). An Expert System to Design Intervention Strategies for Children with Disabilities in Multi-Sensory Stimulation Environments. In: Rodriguez Morales, G., Fonseca C., E.R., Salgado, J.P., Pérez-Gosende, P., Orellana Cordero, M., Berrezueta, S. (eds) Information and Communication Technologies. TICEC 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1307. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62833-8_5
- Mino-Roy, J., St-Jean, J., Lemus-Folgar, O., Caron, K., Constant-Nolett, O., Després, J. P., & Gauthier-Boudreault, C. (2022). Effects of music, dance and drama therapies for people with an intellectual disability: A scoping review. *British Journal of Learning Disabilities*, 50(3), 385-401.
- Puig Grasset , X. (2012). *Cartillas Educativas Calidad de Vida en la Vejez Estimulación Cognitiva*. Santiago de Chile.
- Restrepo, J. E., Gómez-Botero, M., Molina-González, D., & Castañeda-Quirama, T. (2021). Estructura factorial del funcionamiento neuropsicológico en la discapacidad intelectual leve en niños. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 30(1), 33-42.
- Sharifi, M., Daneshmandi, H., & Sedaghati, P. (2020). Effect of six weeks of vestibular stimulation exercises on the balance of intellectual disability children: A clinical trial study. *Journal of Gorgan University of Medical Sciences*, 22(3), 12-18.
- Sherman, D. S., Mauser, J., Nuno, M., & Sherzai, D. (2017). The Efficacy of Cognitive Intervention in Mild Cognitive Impairment (MCI): A Meta-Analysis of Outcomes on Neuropsychological Measures. *Neuropsychology Review*, 27(4), 440-484. <https://doi.org/10.1007/s11065-017-9363-3>
- Vancampfort, D., Van Damme, T., Firth, J., Stubbs, B., Schuch, F., Suetani, S., Arkesteyn, A., & Van Biesen, D. (2022). Physical activity correlates in children and adolescents, adults, and older adults with an intellectual disability: A systematic

review. *Disability and Rehabilitation*, 44(16), 4189-4200.
<https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1909665>

Ventura Suclupe, A. D., & Zevallos Cotrina, A. D. (2019). Estilos de Vida: Alimentación, Actividad Física, Descanso y Sueño de los Adultos Mayores Atendidos en Establecimientos del Primer Nivel, Lambayeque, 2017. *ACC CIETNA, Para el cuidado de la salud*, 60-67.

Villalba Agustín, S., & Espert Tortajada, R. (2014). Estimulación Cognitiva: Una Revisión Neuropsicológica. *Terapeía*, 73-93.

Wark Stuart, MacPhail Catherine, McKay Kathy, Müller Arne (2017) Informed consent in a vulnerable population group: supporting individuals aging with intellectual disability to participate in developing their own health and support programs. *Australian Health Review* 41, 436-442. <https://doi.org/10.1071/AH15235>